

LINGUISTIC (SYNTACTIC) FEATURES OF THE PORTRAIT IMAGE IN THE NOVEL " GONE DAYS"

The assistant of Tashkent state transport university

Yuldosheva Mamura Bakhtiyarovna

Abstract. In literary translation, the translator should be aware of the specific and linguistic features of the original text in order to fully express such issues as the artistic-aesthetic coloring of the original text, artistic-descriptive tools, the external and inner world of the heroes of the work, and the reality of the times in the work. From this point of view, we found it necessary to talk about the linguistic-syntactic and specific features of the portrait image in A. Qadiri's novel "Gone Days".

Key words: syntactic levels, linguistic, figurative, stylistic device, Key words: syntactic levels, linguistic, figurative, stylistic device, linguistic feature

Бадий матнда портрет тасвирловчи муҳим лисоний хусусиятлардан яна бири бу – синтактик хусусиятлардир. Синтактик хусусиятларнинг аҳамиятли жиҳати шундаки, романда қўлланган портрет тасвирловчи лисоний бирликларни инглиз тилига таржима қилишдаги муаммолар, инглиз ва ўзбек тилларининг синтактик сатҳлардаги ўзаро алломорфик хусусиятларга эга эканлигидадир. Одатда синтактик бирликлар ҳисобланган сўз бирикмаси ва гап турларининг икки тилдаги айрим фарқли жиҳатлар, сўз тартиби, гаплар структурасига кўра алломорфик хусусиятлар бадий таржимада ҳам ўзига хос қийинчиликлар туғдиради.

Бундан ташқари, асар қаҳрмонларини тасвирлашда одат қиёфа тасвирловчи бирликларга сифат берилади. Бундан бирликлар одатда содда ва мураккаб тузилишга эга бўлади. Содда бирликка “қора қошлик”

бирикмасини олсак, мураккаб бирликка “зангор мовутдан тиззагача тушкан калта камзул”ни мисол қилишимиз мумкин. Мана шу мураккаб бирликлар тартиби ҳам инглиз ва ўзбек тилларида турлича ҳисобланади. Инглиз тилида **ҳажми+ёши+шакли+ранги+келиб чиқиши+ишлатиш сабаби + от** кўринишида бўлса, ўзбек тилида **ранг+бўйи+ ҳажм+ёш+мазатаъм+психологик хусусиятлар + от** структурасига эга бўлади.

А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида портрет тасвирининг синтактик хусусиятлари қуйидагиларда намон бўлади:

Азизбек орқасидан келгучи бу икки отлиқдан сўнг сипоҳлар туркуми бошланиб, зангор мовутдан тиззагача тушкан калта камзул, қизил мовутдан шим, оёғида сағри етик, бошда Райимбек додхоҳнинг бошидагидек попоқ, аммо уст томони қизил мовутдан, оқ қайишдан камар, сўлига қилич осилиб, ўнг томонига тўфангча қистирилган ҳар қаторда тўрттадан отлиқ келмакда эдилар. Сипоҳларнинг кексаликлари тўғрисидаги нуқсонни эътиборга олинмаса, кўриниш мунтазам эди. (82-бет)

Ушбу парчадаги “зангор мовутдан тиззагача тушкан калта камзул”, “қизил мовутдан шим”, “оёғида сағри етик”, “бошда Райимбек додхоҳнинг бошидагидек попоқ”, “уст томони қизил мовутдан”, “оқ қайишдан камар”, “сўлига қилич осилиб, ўнг томонига тўфангча қистирилган” каби лисоний бирликлар орқали бадиий портрет тасвирланмоқда.

“Зангор мовутдан тиззагача тушкан калта камзул” лисоний бирлиги асардаги саркардаларни ташқи қиёфасини тасвирлаб, тузилиши жиҳатидан мураккаб синтактик бирлик ҳисобланади. Бу ерда саркарда кийган камзил тасвирланмоқда. Бунда зангор мовутдан тиззагача тушкан калта камзул бирикмаси **ранг+материал+ бўйи+ҳажми+от** модели орқати синтактик сифат тартибли бирикмани ҳосил қилмоқда. Бу ерда “тиззагача тушкан” бирикмаси “-кан” сифатдош ясовчи қўшимчани қўшилиши эса унинг морфологик хусусиятини англатади. Бадиий таржимада одатда инглиз ва

Ўзбек тилларининг отни аниқлаб келаётган сифатларни тартиби икки хил тузилишга эга бўлганлиги боис турли таржима қийинчиликларини келтириб чиқаради. “Қизил мовутдан шим” бирикмаси синтактик хусусиятига кўра ҳам битишув, ҳам бошқарув усулида ясалган бўлиб, саркарданинг шимини чандай матодан тикилганлигини “оёғида сағри етик” оёқ кийимининг рангини билдириб, синтактик жиҳатдан битишув йўли билан ясалган. “Бошда Райимбек додхоҳнинг бошидагидек попоқ аммо уст томони қизил мовутдан” бош кийимининг рангини ифодалайди. Бу ерда попоқни асарнинг бошқа қаҳрамоннинг бош кийимини кўшилиши А.Қодирий такрорлашдан қочишга ҳаракат қилганлигини англатади. Синтактик жиҳатдан ушбу гапда аммо тенг боғловчининг зидлаш турини қўлланган. “Оқ қайишдан камар” саркарданинг камарини рангини ва материални англатиб, синтактик жиҳатдан эса ушбу бирикма мураккаб бирикма ҳисобланади. *Oq qayish* бирикмаси объектни рангини аниқлаб, битишу йўли билан ясалган. *Qayishdan kamar* бирикмаси эса бошқарув йўли билан ясалган бўлиб, объектни қандай материалдан ясалганлигини англатмоқда. “Сўлига қилич осилиб, ўнг томонига тўфангча қистирилган” бирикмасида “осилиб” сўзига “–иб” қўшимчаси қўшилиб, эргашган қўшма гапни ясаб келмоқда.

Демак, бадий портрет тасвирининг синтактик хусусиятлари ҳам таржимада ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, тасвир учун қўлланилган лисоний воситаларнинг мураккаб шакллари одат таржима қийинчиликларини келтириб чиқаради.

А.Бобониёзовнинг таъбири билан айтганда, “ҳар бир санъаткор қаламга олинган образнинг ташқи сиймосини яратар экан, ўз талант йўналиши, қолаверса образнинг асардаги ўрни ва бажарадиган хатти-ҳаракати асосида иш кўради. Шунини ҳам кези келганда таъкидлаш жоизки, айрим ёзувчилар портрет деганда персонажнинг ташқи қиёфасини белгиларини арифметик

санаб ўтиш билан чекланадилар. Бундай чалкашликлар туфайли кўпчилик ҳолларда тасвирланган образнинг сиймоси ўқувчи қалбини жизиллатмайди, таассуротига муҳрланиб қолмайди”[1]¹. Албатта ёзувчи ўз асарининг қаҳрамонларини тасвирлашда турли лисоний воситалардан самарали фойдаланиб, нафақат ташқи қиёфани кўрсатиб ўтиш, балки унга ўзига хос маъно-мазмун бера олиш лозим. Бу фикрни Н.Гоголнинг қуйдига хулосасида ҳам кўришимиз мумкин: “Биргина ҳарактерларни умумий белгиларида эмас, миллий уйғун шаклда тасвирлашнинг ўзи бизни ҳаётийлиги билан ҳайратга солиши, бизни у ҳақида: “Бу бизга таниш одамга ўхшайди-ку” – дейишимиз – фақат ана шундай тасвиргина амалий самара беришини ҳақиқатдан аллақачон англаб етиш пайти етди”[2]². Романдаги бош қаҳрамон – Отабекни куёвнаркарлик маросимидаги тасвирининг баёнида ҳам юқорида Н.Гогол этироф этган фикрларни кўришимиз мумкин. Ёзувчи бунда ўзбек тилининг лисоний хусусиятларидан моҳирона фойдалана олган ва ушбу тасвир барчаси ўзига хос лексик-семантик бўёқдорликни намоён этади.

Ўзбек ойим элли беш ёшлар чамалиқ, чала-думбул табиъатлик бир хотин бўлса ҳам, аммо эрига ўткирлиги билан машҳур эди. (128-бет)

Мазкур матнда асосан асар бош қаҳрамонларидан бири бўлган Ўзбек ойимнинг тасвири ифодаланган. “Элли беш ёшлар чамалиқ” бирикмаси орқали унинг оши ифодаланган бўлиб, ушбу бирикмадаги “элли беш” сонни ифода этувчи бирикмага “-лар” сўз ўзгартирувчи қўшима ҳамда ўлчов, меъёр, мўлжал, таҳмин маъноларини билдирувчи “чама” сўзига “-лик” қўшимачаси қўшилиб, кўмакчи вазифасида таҳмин маъносини ифодамоқда. “Элли беш ёшлар чамалиқ” бирикмаси орқали Ўзбек

¹ Бобониёзов А.Ю. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида тасвирий воситалар ва тил бадиъати. Фил.фан.ном. диссертация. –Т.: 1995. –Б.23.

² Русское писатели о литературном труде. –М.: Сов. писатель. 1956. – С.673.

ойимнинг ёши эллик беш ёшлар атрофида маъносини ифодаламоқда. Асар қаҳрамониغا характерини ифодаловчи “чала-думбул табиъатлик” бирикмасидаги “чала-думбул” кўшма сўзи асосан бадий ва оғзаки услубда ишлатилади. “Чала-думбул” сўзининг луғавий маъноси Ўзбек тилининг изоҳли луғатида учрамади. Ушбу сўзнинг маъносини компонент таҳлил қиладиган бўлсак, “чала” сўзи маромига ёки тамомига етказилмаган, битказилмаган, тамомланмаган каби маънолари мавжуд бўлиб, “думбул” сўзининг донли экинларнинг тўли пишиб етилмаган ҳолати маъноси мавжуд[3]³. Бироқ ушбу сўзлар кўшма бирикма ҳолатида кўчма метафорик маънода инсонга нисбатан қўлланмоқда. Шунинг учун “думбул” сўзининг кўчма маънолари ақлсизроқ, тентакнамо, девонасифат; ҳаёт тажрибаси бўлмаган: хом, ғўр маъноларига эътибор қаратадиган бўлсак, ёзувчи Ўзбек ойимнинг характерига “чала думбул” бирикмасини қўллаши орқали асар қаҳрамонининг кўп ўйламасдан фикр билдирувчи, мулоҳазадан йироқ маъноларини англатувчи характерга инсон сифатида тасвирлаган. Бироқ, портрет тасвиридаги зидланишни англатувчи “аммо” тенг боғловчисидан фойдаланиб, “эрига ўткирлиги билан машҳур эди” бирикмасидаги “ўткир” сўзи кўчма метафорик маънода қўлланган бўлиб, бу орқали қаҳрамоннинг ўз эрига ўз тасирини ўтказа оладиган характери ифодаланмоқда. Чунки “ўткир” сўзининг изоҳли луғат руҳий ва бошқа жиҳатдан тасир даражаси, кучи юқори, кучли[4]⁴ кўчма маънолари мавжуд.

Ўзбек адабиётининг дурдоналаридан саналган “Ўткан кунлар” романида А.Қодирий улкан ёзувчи ва шоирларга хос бўлган иқтидор эгаси сифатида ўзининг илк тарихий романида XIX асар иккинчи ярмида хонлик тузумидан рўй берган воқеаларни қаламга олар экан, ўша замоннинг турли хил қиёфа, шакл-шамойили, касбу корга эга бўлган ўнлаб персонажларнинг

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати Ч- 449, Д-661

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ў-179

портрет тасвирини беради. Бироқ ёзувчи образдарнинг тўла ҳолда қиёфасини батафсил чизмасдан, балки асар ғоясини очишга хизмат қиладиган бош образларнигина тўлалигича ўқувчига тақдим қилади.

Абдулла Қодирий шундай ёзувчики, у ҳар бир шахс портретини яратганда, ўша шахснинг жамиятдаги ўрни, характер хусусияти, шахсиятига хос белгиларни аниқлаётган сифатларни топа олади ва бу сифатларни ифода қиладиган сўзларни ҳам ўрнига қўя олади.

“Ўткан кунлар” романининг тилининг лингвистик хусусиятларидан яна бири, унда турли стилистик воситаларнинг фаол қўлланишидир. А.Қодирий мазкур асарни ёзишда инсон қиёфасини тасвирлашда ўқувчига бадиий эстетик баҳш этиш учун метафора, ўхшатиш, метонимия, муболаға каби стилистик воситалардан кенг фойдаланади. Масалан, асар қаҳрмонларидан бири Жаннат кампир тасвирида биз такидлаб ўтган стилистик усуллардан ўхшатиш ва муболаға моҳирона фойдаланилган. Л.Бобохоновага кўра, “ҳодиса ёки воқеликнинг ҳар хил бўлагига тегишли икки тушунча бир-бири билан бирон бир хусусиятига кўра таққосланади. Бундай ўхшатишлар “-дай (гулдай)”, “-дек (тоғдек)”, “-ларча (болаларча)” каби ўхшатиш маъносини ифодаловчи махсус воситалар орқали юзага келади. Баъзан бу воситаларни ўхшатиш шакллари деб ҳам аташади. Бундан ташқари лексик воситалар ҳам қўлланилади. Булар ўрнида (каби, ўхшаш, мисоли, худди, сингари) кумакчилар, боғловчилар (гуё, гуёки), равиш (айнан) кўпроқ қўлланади”. Ўхшатиш асосида асар қаҳрамони юзининг айрим қисмлари табиатда учраб турадиган ҳодиса ва объектларга ўхшатишмоқда. “Ўткан кулар” романидаги Жаннат кампир исмли қаҳрамонни ташқи қиёфасини тасвирлашда муболаға стилистик воситаси ҳам қўлланган. Муболаға нарса, ҳодиса, жараёнларнинг белги-хусусиятини,

ҳолатини ўта бўрттириб тасвирлашдир[5]⁵. А.Шомақсудовнинг таъбирича, “муболаға бўрттириш, орттириб кўрсатиш маъноларини билдиради. Муболаға ҳам асосан кўчма маънога асосланган. Лекин тропнинг бошқа турларида кўчма маъно асосида қандайдир ўхшатиш ёки бошқа бирор предмет ва воқеа-ҳодиса тушунилса, муболағада ҳаддан ташқари кучайтириш ёки кичрайтириш тўғри маънода тушунмасликни талаб қилади. Муболаға усулидан фойдаланаётганда у ҳақиқатга қай даражада мос келишига аҳамият бериш керак. Акс ҳолда муболаға бадиий бўёқ бериш ўрнига ўқувчида ишончсизлик уйғотиши мумкин”[6]⁶. Романда асар қаҳрамонларини ўзаро қиёслаш жараёни ҳам кузатилади. А.Қодирий аёл қаҳрамонларининг энг чиройлиси сифатида Кумушни тасвирласа, энг хунуги сифатида Жаннат кампирни тасвирлайди. Шунинг учун уни тасвирлашда муболаға усули ҳам бевосита қўлланади.

Хотин Кумушка қараб келар еди. Ул ердан бичиб олгандек пак-пакана, бурни юзи билан баробар деярлик теп-текис, кўзи қоққан қозиқ ўрнидек чуп-чуқур, оғзи қулоғи билан қошиқ солишар даражада жуда катта, юзи қирқ йиллик оғриқларникидек сап-сарик, қирқ беш ёшлар чамасида бир хотин эди. Кумушбиби ўзига томон келгучи бу даҳшатлик хотинни умрида биринчи мартаба кўрар эди.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, асар қаҳрамони Жаннат кампирни ташқи қиёфасини тасвирловчи ушбу матнда бир қатор стилистик воситалар қўлланган. Жумладан *ердан бичиб олгандек, қоққан қозиқ ўрнидек, юзи қирқ йиллик оғриқларникидек* бирикмаларида ўхшатиш стилистик воситаси қўлланган бўлиб, “*ердан бичиб олгандек*” ўхшатишли бирикмаси орқали қаҳрамон гавдасини, “*қоққан қозиқ ўрнидек*” бирикмаси орқали кўзи ва

⁵Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2002. – Б.30.

⁶ Шомақсудов А, Расулов И, Қўнғуров Р, Рустамов Х. Ўзбек тили стилистикаси. – Т., 1983. – Б.244.

“юзи қирқ йиллик оғриқларникидек” ўхшатишли бирикмаси орқлаи қаҳрамомон юзининг ранги тасвирланган. Бурни юзи билан баробар, оғзи қулоғи билан қошиқ солишар даражада жуда катта бирикмаларида эса муболаға стилистик воситаси қўлланган бўлиб, асар қаҳрамонининг юзи ва оғзининг катталигини ифодамоқда. Бу ерда аввало шуни қайд қилиш керакки, Абдулла Қодирий моҳир санъаткор сифатида бу образ сиймосига хос бўлган характерли сўзларни беҳато мўлжалга тегадиган даражада қайта ишлов беради. Ва шу туфайли китобхон ишончини оқлайди. Бунинг учун ёзувчи хунукликка монанд сўзларни танлайди. Эътибор беринг: Аёл шунчалик паст бўйлик эмас, балки “*ердан бичиб олгандек пак-пакана*”. Аёлларимизнинг қадди-қомати, бўйи-басти хусусида асарлар оша гўзаллик тимсоли сифатида алоҳида урғу, таърифу тавсиф берилиб келинган. Ёзувчи нафақат қадди қомат, балки юз-кўз тасвирида ҳам даҳшатли ибораларни қуюқлаштириб боради. *Бурни юзи билан баробар деярлик теп-текис*. Халқ тилида одатда *бурнини ел олган*, янаям соддароқ қилиб айтганда, *пучуқ бурун* каби иборалар мавжуд. Кўз ичига боғиқроқ бўлиши мумкин, бироқ бу ердаги кўз “қоққан қозиқ ўрнидек”. Бу ибора ҳам китобхон тасаввурига тез ўрнашади.

А.Қодирий бошқа асар қаҳрамонларининг ҳам ташқи қиёфасини тасвирлашда ҳам тури хил стилистик воситалардан моҳирлик билан фойдалана олган.

Демак, бадий портретни тасвирлашнинг ўзига хос лингвистик хусусиятлар мавжуд бўлиб, улар морфологик, синтактик, лексик-семантик ҳамда стилистик сатҳларда намоён бўлади. Портрет тасвирловчи лисоний бирликларнинг бу каби хусусиятларини тўғри англаш ва уларни таржима тилидаги муқобили билан алмаштириш, таржима матнида лакуна хусусиятига эга бўлган лисоний бирликларни имкон қадар таржима матнида яқинлаштириш таржимон олдида турган асосий вазифалардан биридир.

Бадий таржимада асар қаҳрамони портрети тасвирини қайта ифодалашнинг морфологик, синтактик, лексик-семантик, стилистик аспектлари хусусида диссертациянинг кейинги фасл ва бобларида батафсил тўхталиб ўтамиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобониёзов А.Ю. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида тасвирий воситалар ва тил бадияти. Фил.фан.ном. диссертация. –Т.: 1995. – Б.23.
2. Русские писатели о литературном труде. –М.: Сов. писатель. 1956. – С.673.
- 3.Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2002. – Б.30.
- 4.Шомақсудов А, Расулов И, Қўнғуров Р, Рустамов Ҳ. Ўзбек тили стилистикаси. – Т., 1983. – Б.244.
- 5.Ўзбек тилининг изоҳли луғати Ч- 449, Д-661
- 6.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ў-179
- 7.Mamura Bakhtiyarovna Yuldasheva (2022). THE STYLISTIC SIGNIFICANCE OF TRANSLATING PORTRAITS UZBEK NOVELS INTO ENGLISH. *Academic research in educational sciences*, 3 (2), 224-228. doi: 10.24412/2181-1385-2022-2-224-228
8. Yuldasheva, M. B. (2020). HISTORY OF THE ENGLISH UZBEK TRANSLATION. *Theoretical & Applied Science*, (3), 11-14.
9. Yuldasheva Ma’Mura Bahtiyarovna (2020). The organization of the mental lexicon. *Наука, образование и культура*, (1 (45)), 44-45.
10. Bakhtiyarovna, Y. M. (2022). RELATION OF COMPARATIVE STYLISTICS WITH TRANSLATION THEORY
11. Bakhtiyarovna, Y. M. THE ROLE OF CULTURAL AND STYLISTIC

Vol..2,

ISSN:2349- 0012

ASPECTS IN LITERARY TRANSLATION.